

**ПЕРЕЛІК ПІДТВЕРДЖЕНЬ УПЛИВУ
наукових результатів лабораторії технологій професійного навчання
Інституту професійної освіти НАПН України
на розвиток освіти
(2019-2023)**

ЗМІСТ / CONTENT

1. Акти виконаних робіт за договорами, контрактами, ліцензійними угодами /Acts of submission-acceptance of scientific work	5
2. Посилання на результати впливу (нормативні документи, стандарти тощо)/ References to the results of the impact (normative documents, standards, etc.)	9
2.1. План заходів (дорожня карта) із впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку учнів за професією «Кухар судновий. Офіціант судновий» у ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу» / Action plan (roadmap) for the implementation of elements dual form of education in the professional training of students in the profession of «Ship's cook. Ship's waiter» at the SDE «Odessa Higher Professional School of Maritime Tourism Service».....	10
2.2. Наказ Одеської обласної державної адміністрації про впровадження елементів дуальної форми навчання на базі ДНЗ «Одеське вище туристичне училище морського сервісу» / Order of the Odessa Regional State Administration on the introduction of elements of the dual form of education on the basis of the SEI “Odessa Higher Tourist School of Maritime Service”	11
2.3. Приклад договору про виробниче навчання та виробничу практику із впровадженням елементів дуальної системи навчання за інтегрованою професією «Кухар судновий. Офіціант судновий» у Державному навчальному закладі «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу» / Example of an agreement on industrial training and industrial practice with the implementation of elements of the dual system of training for the integrated profession "Ship's cook. Ship's waiter" at the SEI "Odessa Higher Professional School of Maritime Tourist Service"	13
2.4. Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти в Державному навчальному закладі «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського» / Regulations on the dual form of obtaining professional (vocational and technical) education in the SEI "Reshetylivka Professional Agrarian Lyceum named after I.G. Borovenskyi"	17
2.5. Витяг з протоколу № 17 від 08 грудня 2022 року засідання науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України «Про завершення експерименту всеукраїнського рівня «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальної формою здобуття освіти (2019-2022 рр.)» / Excerpt from the minutes No. 17 of December 8, 2022 of the meeting of the scientific and methodological commission on innovative activities in the sector of preschool, general secondary, vocational (vocational and technical), post-school education and upbringing of the Scientific and Methodological Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine "On the completion of the all-Ukrainian experiment "Organization of professional training of future qualified workers in the dual form of education (2019-2022)	22
3. Експертні висновки, документи наукової та науково-технічної експертизи / Expert opinions, documents of scientific and scientifictechnical expertise	24
3.1. Експертні висновки щодо доцільності і фінансування дослідження теми «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» (2019-2021) / Expert conclusions on the feasibility and financing of research on the topic "Methodological principles for introducing elements of dual education into the professional training of future qualified workers in the	

<i>construction, mechanical engineering, service and catering industries" (2019-2021)</i>	25
3.2. <i>Рецензії на видавничу продукцію / Reviews of publishing products</i>	29
3.3. <i>Грифи МОН України на підручники / Approvals of the Ministry of Education and Science of Ukraine for textbooks</i>	41
3.4. <i>Накази МОН України, обласних Департаментів освіти і науки про відкриття та завершення експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів / Orders of the Ministry of Education and Science of Ukraine, regional Departments of Education and Science on the opening and completion of experiments at the all-Ukrainian and regional levels</i>	43
3.5. <i>Офіційний сайт Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області, де оприлюднено результати експериментальної роботи всеукраїнського і регіонального рівнів / Official website of the Educational and Methodological Center for Vocational Education in Donetsk region, where the results of experimental work at the all-Ukrainian and regional levels are published</i>	55
3.6. <i>Відзнаки видавничої продукції з проблеми дуальної освіти / Awards for publishing products on the issue of dual education</i>	56
4. Публікація на офіційному сайті (за наявності такого) об'єкту впливу / Publication on the official website (if available) of the object of influence	60
4.1. <i>Офіційний сайт ГО «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти» / Official website of the NGO "All-Ukrainian Association of Vocational Education Workers"</i>	60
4.2. <i>Офіційний сайт Федерації роботодавців України / Official website of the Federation of Employers of Ukraine</i>	61
4.3. <i>Офіційний сайт ТОВ «Український центр дуальної освіти»</i>	61
4.4. <i>Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України / Official website of the Ministry of Education and Science of Ukraine</i>	62
4.5. <i>Офіційний сайт ДНЗ «Одеське вище училище морського туристичного сервісу» / Official website of the SEI "Odessa Higher School of Maritime Tourist Service"</i>	62
4.6. <i>Офіційний сайт Державного навчального закладу «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І. Г. Боровенського» / Official website of the SEI "Reshetylivka Professional Agrarian Lyceum named after I. G. Borovenskyi"</i>	63
5. Публікації результатів соціологічних досліджень впливу, публікації результатів впливу у всеукраїнських чи закордонних медіа / Publications of the results of sociological research on the impact, publication of the results of the impact in the all-Ukrainian or foreign media	64
5.1. <i>Інформаційно-аналітичні матеріали «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» / Information and analytical materials "Methodological principles for introducing elements of dual education into the professional training of future qualified workers in the construction, mechanical engineering, service and catering industries"</i>	64
6. Документи щодо розроблених і впроваджених методик/технологій / Documents on developed and implemented methodologies/technologies	65
6.1. <i>Облікові картки розроблених і впроваджених педагогічних інновацій на офіційному сайті Інституту професійної освіти НАПН України / Account cards of developed and implemented pedagogical innovations on the official website of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine</i>	66
7. Публікації на офіційних сайтах центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування / Publications on the official websites of central executive authorities, local self-government bodies	67
7.1. <i>Програми спільної діяльності НАПН України з МОН України на 2021-2023 рр. / Joint activity programs of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine for 2021-2023.</i>	67

7.2. План заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року / Action Plan for 2020-2027 for implementation of the Concept for Implementation of State Policy in Field of Vocational Education "Modern Vocational and Technical Education" for the Period Until 2027	68
8. Публікації на офіційних сайтах публічних органів іноземних держав, міжнародних організацій / Publications on official websites of public bodies of foreign countries, international organizations	69
9. Підтвердження широкого використання результатів науковою та освітньою спільнотою) / Confirmation of the wide use of the results by the scientific and educational community)	69
9.1. Представлення публікацій з проблем дуальної форми навчання в Електронній бібліотеці НАПН України / Presentation of publications on the problems of dual education in the Electronic Library of the National Academy Educational of Sciences of Ukraine	69
9.2. Інтерес цільової аудиторії до основної продукції з проблем дуальної форми навчання, підготовленої у 2019-2023 рр./ Interest of the target audience in the main products on the problems of dual education, prepared in 2019-2023	70
9.3. Інтерес цільової аудиторії до педагогічних інновацій з проблем дуальної форми навчання на YouTube-каналі ІПО НАПН України / Interest of the target audience in pedagogical innovations on the problems of dual education on the YouTube channel of the IVE NAES	72
10. Підготовлені законопроекти, нормативно-правові документи, аналітичні довідки (висновки), підготовлені на замовлення державних органів / Prepared draft laws, regulatory documents, analytical certificates (conclusions) prepared at the request of state bodies	73
10.1. Аналітичні матеріали щодо оцінювання впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування елементів дуальної форми навчання / Analytical materials on the assessment of the implementation of elements of the dual form of education in the professional training of future qualified workers in the construction, mechanical engineering, service and catering industries elements of the dual form of education /	73
10.2. Оприлюднення наукових результатів у процесі реалізації інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського і регіонального рівнів / Publication of scientific results in the process of implementing innovative educational activities at the all-Ukrainian and regional levels.....	74

1. Акти виконаних робіт за договорами, контрактами, ліцензійними угодами /Acts of submission-acceptance of scientific work

Розроблення педагогічних інновацій та публікація планових видань, в яких вони оприлюднені, засвідчені актом прийому-передачі наукової роботи «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» (2019–2021; 0119U001097) між Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України (виконавець) та Національною академією педагогічних наук України (замовник) (№2022/1-2 від 11.01.2022).

Development of pedagogical innovations and publication of planned publications in which they are published, certified by the act of acceptance and transfer of scientific work «Methodological foundations for the introduction elements of dual training in the professional training of future skilled workers in the construction, mechanical engineering, service and catering industries» (2019–2021; 0119U001097) between the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (contractor) and the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (customer) (№2022/1-2 dated from 11.01.2022)

ВИКОНАВЕЦЬ

Інститут професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук
України

(повне найменування установи за Статутом)

Адреса: 03045, м. Київ, провулок Віто-
Литовський, 98-а

Банківські реквізити

UA
9182011720343160001000012920
міста УДКСУ у
Голосіївському р-ні
м.Києва
МФО 820172
Інд. код 34288275

ЗАМОВНИК

Національна академія
педагогічних наук
України

Адреса:
04053, м. Київ-53, вул.
Січових Стрільців, 52-а

АКТ № 2022/1-2
здачі-приймання наукової роботи

з теми: «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування», виконаного відповідно до Постанови Президії НАПН України № 1-2/6-123 від 19.04.2018 р.

складено «11» січня 2022 р.

Термін виконання наукового дослідження
/ науково-технічної (експериментальної) розробки: «01» січня 2019 р. – «31»
грудня 2021 р.

Ми, що нижче підписалися, від особи ВИКОНАВЦЯ директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Радкевич В.О., з одного боку, та від особи ЗАМОВНИКА академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Ничкало Н.Г. з іншого боку, склали цей акт про те, що роботи, проведені згідно з Технічним завданням, задовольняють умови Технічного завдання наукової роботи за

Стислий зміст проведеної роботи (основні наукові результати дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки):

З'ясовано стан впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування; визначено та обгрунтовано специфіку її організації; розроблено та експериментально перевірено методичну систему професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування з елементами дуальної форми навчання: підготовлено та впроваджено навчально-методичне забезпечення щодо організації та впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування.

Кінцеві результати (вид та назва продукції, підготовленої за результатами виконання наукового дослідження/ науково-технічної (експериментальної) розробки):

виробничо-практична продукція:

Герлянд, Т. М., Дрозіч І. А., Кулалаєва Н. В., Романова Г. М., & Шимановський М. М. Організація дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник. Житомир: Полісся, 2019, (10,0 авт. арк.)

навчальні видання:

Гайдук, О. В., Герлянд, Т. М., Дрозіч, І. А., Кулалаєва, Н. В., & Романова, Г. М. (2020). *Сучасні технології кондитерського виробництва: підручник*. Житомир: Полісся. Схвалено для використання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-701 від 04.08.2020 р.), (12,0 авт. арк.)

Гайдук, О. В., Герлянд, Т. М., Кулалаєва, Н. В., Півторацька, Н. В., & Пятничук Т. В. (2021). *Технології утеплення фасадів будівель: підручник*. Житомир: Полісся. Схвалено для використання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1025 від 23.11.2020 р.), (12,0 авт. арк.).

Гоменюк, Д. В., Романов, Л. А., & Шимановський, М. М. (2021). *Технології верстатних робіт: підручник*. Житомир: Полісся. Схвалено для використання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1021 від 23.11.2020 р.), (12,0 авт. арк.).

статті за темою наукового дослідження (7,0 авт. арк.);

заключний науковий звіт про виконання наукового дослідження (2,0

Додатки, що є невід'ємною частиною акта здачі-приймання наукової роботи і затверджуються Виконавцем:

1. Заключний науковий звіт про виконання наукового дослідження/науково-технічної (експериментальної) розробки (2 авт. арк.).
2. Заключний анований звіт (додаток 10).
3. Кошторис витрат за науковим дослідженням / науково-технічною (експериментальною) розробкою (додаток 11А).

Роботу здав:

ВИКОНАВЕЦЬ

Директор (керівник) установи

Радкевич В.О.
(ПІБ, підпис)

М.П.

Роботу прийняв:

ЗАМОВНИК

Академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

Ничкало Н.Г.
(ПІБ, підпис)

М.П.

Науковий керівник дослідження/
науково-технічної (експериментальної)
розробки

Кулалаєва Н.В.
(ПІБ, підпис)

Handwritten signature

Головний бухгалтер

Джурило Т.М.
(ПІБ, підпис)

Handwritten signature

2. Посилання на результати впливу (нормативні документи, стандарти тощо)/ References to the results of the impact (normative documents, standards, etc.).

В рамках експериментальної роботи в закладах П(ПТ)О підготовлені: положення про експериментальну діяльність; плани діяльності творчих груп закладів освіти з проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти на засадах компетентнісного підходу»; договори про виробниче навчання та виробничу практику із упровадженням елементів дуальної системи навчання за певними професіями; плани заходів (дорожні карти) із упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку учнів за певними професіями; робочі плани з елементами дуального навчання для підготовки кваліфікованих робітників на основі повної загальної середньої освіти за технологічно суміжними професіями; Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти в Державному навчальному закладі «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І. Г. Боровенського» тощо.

As part of experimental work in V(VE)E institutions, following were prepared: regulations on experimental activities; activity plans of creative groups of educational institutions for conducting an all-Ukrainian experiment «Organization of professional training of future qualified workers in dual form of obtaining education basis of competency-based approach»; contracts on industrial training and industrial practice with introduction of elements dual system training for certain professions; action plans (road maps) for introduction elements dual form of training professional training of students in certain professions; work plans with elements of dual training training of qualified workers on the basis complete general secondary education in technologically related professions; Regulations on the dual form obtaining vocational education in the State Educational Institution «Reshetylivka Professional Agrarian Lyceum named after I. G. Borovenskyi», etc.

2.1. План заходів (дорожня карта) із упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку учнів за професією «Кухар судновий. Офіціант судновий» у ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу» / Action plan (roadmap) for the implementation of elements dual form of education in the professional training of students in the profession of «Ship's cook. Ship's waiter» at the SDE «Odessa Higher Professional School of Maritime Tourism Service»

Додаток до наказу
Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від «26» 09 2017 року № 316/ЄО

План заходів (дорожня карта) із упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку учнів за професією «Кухар судновий. Офіціант судновий» у державному навчальному закладі «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу»

Рік, місяць	Заходи	Виконавці
2017 вересень	Проведення методичних засідань та засідання педагогічної ради спільно з роботодавцем на тему «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кухарів та офіціантів».	ОВПУ МТС Роботодавець НМЦ ПТО в Одеській області
2017 вересень	Видання наказу Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації щодо організації роботи із упровадження елементів дуальної форми навчання в ОВПУ МТС	Департамент освіти і науки облдержадміністрації
2017 вересень	Видання наказу Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області щодо забезпечення методичного супроводу упровадження елементів дуальної форми навчання в ОВПУ МТС	НМЦ ПТО в Одеській області
2017 вересень	Видання наказу ОВПУ МТС щодо створення робочих груп для розробки навчально-плануючої документації для упровадження елементів дуальної форми професійної підготовки кухарів та офіціантів в експериментальній навчальній групі	ОВПУ МТС
2017 вересень	Організація роботи із модернізації змісту навчальних планів та програм, графіку навчально-виробничого процесу для врахування потреби роботодавця при впровадженні елементів дуальної форми навчання	ОВПУ МТС Роботодавець НМЦ ПТО в Одеській області
2017 вересень	Комплектування експериментальної навчальної групи, що навчається за інтегрованою професією «Кухар судновий. Офіціант судновий»	ОВПУ МТС Роботодавець
2017 вересень	Погодження Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти в Одеській області та затвердження Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації навчально-плануючої документації ОВПУ МТС	Департамент освіти і науки облдержадміністрації НМЦ ПТО в Одеській області ОВПУ МТС Роботодавець
2017	Підписання двостороннього договору ОВПУ	ОВПУ МТС

2.2. *Наказ Одеської обласної державної адміністрації про впровадження елементів дуальної форми навчання на базі ДНЗ «Одеське вище туристичне училище морського сервісу» / Order of the Odessa Regional State Administration on the introduction of elements of the dual form of education on the basis of the SEI "Odessa Higher Tourist School of Maritime Service"*

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

«26» листопада 2017 р.

м. Одеса

№ 36/02

Про впровадження елементів дуальної системи навчання у професійну підготовку на базі ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 № 916 «Про впровадження елементів дуальної системи навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників», листа Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017, листа-клопотання ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу» від 12.09.2017 № 348

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План (дорожню карту) упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку учнів за професією «Кухар судновий. Офіціант судновий» у державному навчальному закладі «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу» (додаток).

2. Директору ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу» (Білоконенко С.П.):

2.1. забезпечити виконання завдань, визначених Планом (дорожньою картою) упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку учнів за професією «Кухар судновий. Офіціант судновий»;

2.2. створити необхідні умови для проведення професійно-практичної підготовки здобувачів в умовах виробництва з використанням елементів дуальної форми навчання спільно з роботодавцем;

2.3. Розглянути питання організації навчально-виробничого процесу з елементами дуальної форми навчання на засіданні педагогічної ради.

3. Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти в Одеській області (Лазарєва Т.О.):

вересень	МТС та роботодавця про виробниче навчання та виробничу практику із упровадженням елементів дуальної системи навчання за інтегрованою професією «Кухар судновий. Офіціант судновий»	Роботодавець
2017 вересень	Підписання тристороннього договору між ОВПУ МТС, роботодавцем та учнем про виробниче навчання та виробничу практику із упровадженням елементів дуальної системи навчання за інтегрованою професією «Кухар судновий. Офіціант судновий»	ОВПУ МТС Роботодавець учень
2017 вересень – 2019 лютий	Проведення навчально-виробничого процесу з елементами дуальної форми навчання	ОВПУ МТС Роботодавець учень
2017 вересень – 2019 лютий	Вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду з упровадження елементів дуальної системи навчання за професією «Кухар судновий. Офіціант судновий»	НМЦ ПТО в Одеській області ОВПУ МТС Роботодавець
2017 вересень	Створення на сайтах НМЦ ПТО та ОВПУ МТС рубрик «Дуальна форма навчання»	НМЦ ПТО в Одеській області ОВПУ МТС
2017 грудень 2018 червень	Проведення регіональних «круглих столів», семінарів за результатами впровадження елементів дуальної системи навчання	Департамент освіти і науки облдержадміністрації НМЦ ПТО в Одеській області
2017 вересень – 2019 березень	Постійний моніторинг стану роботи з упровадження елементів дуальної системи навчання за інтегрованою професією «Кухар судновий. Офіціант судновий»	НМЦ ПТО в Одеській області Департамент освіти і науки облдержадміністрації
2018 червень 2019 березень	Підготовка звітів за результатами роботи з упровадження елементів дуальної системи навчання за професією «Кухар судновий. Офіціант судновий» та їх розгляд на колегіях Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, регіональних радах професійно-технічної освіти	ОВПУ МТС Департамент освіти і науки облдержадміністрації НМЦ ПТО в Одеській області

Заступник директора
Департаменту – начальник
управління економічного та
ресурсного забезпечення

О.В. Пятаєва

2.3. *Приклад договору про виробниче навчання та виробничу практику із упровадженням елементів дуальної системи навчання за інтегрованою професією «Кухар судновий. Офіціант судновий» у Державному навчальному закладі «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу» / Example of an agreement on industrial training and industrial practice with the implementation of elements of the dual system of training for the integrated profession "Ship's cook. Ship's waiter" at the SEI "Odessa Higher Professional School of Maritime Tourist Service"*

ДОГОВІР

про виробниче навчання та виробничу практику із упровадженням елементів дуальної системи навчання за інтегрованою професією «Кухар судновий. Офіціант судновий» учнів групи № 16

« ____ » _____ 2017 м. Одеса № _____

Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу» (далі – **ОВПУ МТС**), в особі директора Білоконенка Сергія Павловича, що діє на підставі Статуту, та ресторан «Свіча», в особі Заричанського Андрія Андрійовича (далі – **СВІЧА**), разом – **СТОРОНИ**, розуміючи важливість упровадження у виробниче навчання та виробничу практику елементів дуальної системи навчання за інтегрованою професією «Кухар судновий. Офіціант судновий» уклали договір про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ОВПУ МТС і СВІЧА зобов'язуються спільно організувати і впроваджувати елементи дуальної форми навчання у професійно-практичну підготовку учня, що навчається за інтегрованою професією «Кухар судновий. Офіціант судновий».

1.2. У цьому договорі СТОРОНИ у своїх взаєминах керуються нормами чинного законодавства України у сфері професійно-технічної освіти.

1.3. Метою впровадження елементів дуальної форми навчання є підвищення якості підготовки професійної складової державного стандарту професійно-технічної освіти відповідно до вимог навчальних планів і програм з професійно-практичної підготовки з професії «Кухар судновий. Офіціант судновий», а також надбання ним практичних навичок роботи в ОВПУ МТС та на базі підрозділів СВІЧІ.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. ОВПУ МТС зобов'язується:

2.1.1. Розробляти та погоджувати зі СВІЧЕЮ графік навчального процесу та програми з теоретичної та професійно-практичної підготовки, що здійснюються на основі дуальної форми навчання, строки проведення професійно-практичної підготовки на базі СВІЧІ, основні напрямки діяльності учнів під час проходження виробничого навчання та виробничої практики на базі СВІЧІ.

2.1.2. Своєчасно, не пізніше, ніж за два тижні до початку виробничого навчання та виробничої практики, інформувати СВІЧУ про календарні терміни проведення навчання на базі СВІЧУ, а також додаткову інформацію за запитом СВІЧІ.

2.1.3. Закріпити за СВІЧЕЮ відповідального працівника ОВПУ МТС – куратора, що забезпечує організацію та контролює виконання навчальних планів і програм, та майстра виробничого навчання, що відповідає за організацію робочих місць для учнів та якість професійної підготовки.

2.1.4. Забезпечувати учнів відповідним рівнем теоретичних знань, навчально-методичною літературою та матеріалами відповідно до цілей і завдань професійної підготовки.

2.1.5. Забезпечувати загальнопрофесійну підготовку, первинний інструктаж учнів, що направляються на навчальну та виробничу практику, вивчення та дотримання ними правил технічної експлуатації виробничого обладнання, правил безпеки життєдіяльності, охорони праці та інших норм.

2.1.6. Надавати працівникам СВІЧІ – керівникам навчальної та виробничої практики учнів, своєчасну методичну допомогу в проведенні навчально-виробничої практики.

2.1.7. Забезпечити учнів щоденниками навчально-виробничої практики, індивідуальними завданнями для виконання програми професійного навчання.

2.1.8. Забезпечити проведення виробничого іспиту (пробних кваліфікаційних робіт) за результатами дуального навчання, який є невід'ємною частиною виробничої практики на СВІЧІ.

2.2. СВІЧА зобов'язується:

2.2.1. Надати учням обладнані робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання та виробничої практики у терміни, попередньо погоджені СТОРОНАМИ та затверджені наказом **ОВПУ МТС**:

Назва і код професії (спеціальності)	Кількість учнів (студентів, слухачів)	Форми професійно-практичної підготовки		Рік навчання	Терміни проходження	
		виробниче навчання – ВН	виробнича практика – ВП		початок	закінчення
«Кухар судновий. Офіціант судновий»	30	ВН	-	2017/2018	вересень 2017	травень 2018
		ВН	-	2018	жовтень 2018	грудень 2018
		-	ВП	2018	червень 2018	серпень 2018
		-	ВП	2018/2019	грудень 2018	лютий 2019

2.2.2 Розподілити учнів на робочі місця і закріпити за ними наставників із числа найбільш досвідчених кваліфікованих фахівців СВІЧІ для проведення освітньої діяльності на базі СВІЧІ відповідно до програми дуального навчання, а також забезпечити оволодіння практичними навичками і прийомами у процесі трудової діяльності.

- 2.2.3. Ознайомити учнів під розпис із правилами внутрішнього трудового розпорядку СВІЧІ, правилами поведінки на робочих місцях і на території СВІЧІ, санітарними, протипожежними, іншими загальнообов'язковими нормами і правилами, проводити інструктажі з охорони праці.
- 2.2.4. Забезпечити учням безпечні умови праці на кожному робочому місці або навчально-виробничій ділянці на рівні нормативних вимог. Обов'язково і у встановленому порядку проводити інструктажі з охорони праці. Забезпечити учнів, майстра виробничого навчання спецодягом, засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичним обслуговуванням за встановленими для працівників СВІЧІ нормами.
- 2.2.5. Невідкладно повідомляти ОВПУ МТС про всі вчинені учнями порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці та нещасні випадки, що сталися з ними.
- 2.2.6. Надавати учню, майстру виробничого навчання справне устаткування, інструменти, технологічні карти, описи, схеми і робочі матеріали, необхідні для засвоєння зазначених у цьому Договорі професій.
- 2.2.7. Забезпечити учнів під час навчання та практики харчуванням, спеціальним одягом (формою) відповідно до чинних нормативів.
- 2.2.8. Забезпечити (за згодою) виплату учням додаткової стипендії.
- 2.2.9. Залучати учнів виключно на роботи, що відповідають програмам професійно-практичної підготовки.
- 2.2.10. Вести контроль за відвідуванням учнів занять у СВІЧІ.
- 2.2.11. Прийняти на навчання учнів у терміни, узгоджені з ОВПУ МТС.
- 2.2.12. Надавати учням доступ до практичних матеріалів і виробничих процесів, за винятком інформації, що становить таємницю.
- 2.2.13. Здійснювати контроль за виконанням учнями правил внутрішнього трудового розпорядку у СВІЧІ, розподілу та своєчасного переміщення, ротації учнів по цехах і відділам СВІЧІ.
- 2.2.14. Своєчасно оплачувати працю працівників СВІЧІ та ОВПУ МТС, що залучаються до навчального процесу на базі СВІЧІ.
- 2.2.15. Сприяти незалежній оцінці якості професійної підготовки учнів. Брати участь у проведенні підсумкової атестації випускних груп, незалежному оцінюванні рівня професійної підготовки та присвоєння кваліфікації випускникам.
- 2.2.16. Після закінчення виробничої практики надати виробничу характеристику на кожного учня (студента, слухача), підписану керівником підприємства особисто.
- 2.2.17. Додаткові зобов'язання:
- за домовленістю з ОВПУ МТС за проходження учнями виробничого навчання СВІЧА може надавати навчальному закладу консультаційну технічну і технологічну допомогу, проводити тематичні майстер-класи, забезпечувати можливість стажування на виробництві викладачам, майстрам виробничого навчання, проводити роботу з професійної орієнтації молоді, безоплатно передавати ОВПУ МТС для навчальних цілей обладнання, техніку, інструменти, матеріали, науково-технічну інформацію, нові технології виробництва тощо.
 - за проходження виробничої практики СВІЧА, відповідно до виробничих завдань, нараховує учням заробітну плату згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок. Виплата 50% нарахованого заробітку учням повинна відбуватися безпосередньо через СВІЧУ не пізніше як за п'ять днів після виплати заробітної плати працівникам підприємства; друга половина (50%) нарахованого заробітку учням за час виробничої практики повинна бути

направлена СВІЧЕЮ на спеціальний рахунок ОВПУ МТС для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази тощо.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. СТОРОНИ відповідають за невиконання передбачених договором обов'язків щодо організації і проведення виробничого навчання та виробничої практики згідно із законодавством.

3.2. Усі суперечки, що виникають між СТОРОНАМИ договору, вирішуються в установленому законодавством порядку.

4. Договір набирає чинності після підписання його СТОРОНАМИ і діє до 01.03.2019 – до закінчення навчально-виробничого процесу.

5. Договір укладено у 2 (двох) примірниках, один з яких зберігається в ОВПУ МТС, а другий – у СВІЧІ.

6. Адреси та розрахункові рахунки Сторін:

ПІДПРИЄМСТВО
(установа, організація)

Державний навчальний заклад
«Одеське вище професійне училище
морського туристичного сервісу»

(підпис керівника)

(підпис керівника)

МП

МП

2.4. Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти в Державному навчальному закладі «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського» / Regulations on the dual form of obtaining professional (vocational and technical) education in the SEI "Reshetylivka Professional Agrarian Lyceum named after I.G. Borovenskyi"

РОЗГЛЯНУТО
на засіданні педагогічної ради,
протокол № 11
від 26 02 2020 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ДНЗ «Решетилівський професійний
аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського»
Н.П. Спільна
26 02 2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти
в Державному навчальному закладі
«Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського»

Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти в ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського» розроблено відповідно до Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 року № 1551, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2020 року за № 193/34476

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає підстави, умови та порядок здобуття професійної (професійно-технічної) освіти (далі - професійна освіта) за дуальною формою у Державному навчальному закладі «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського» (далі – професійний ліцей).
2. Дуальна форма здобуття професійної освіти (далі - дуальна форма здобуття освіти) - спосіб здобуття професійної освіти, що передбачає поєднання навчання осіб (далі - здобувачі освіти) у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях (далі - суб'єкти господарювання) для набуття відповідної кваліфікації на основі договору про здобуття професійної освіти за дуальною формою.
3. Завданням дуальної форми здобуття освіти є забезпечення відповідності якості професійної освіти вимогам ринку праці з урахуванням поточних і перспективних потреб суб'єктів господарювання усіх організаційно-правових форм і форм власності, а також розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти.
4. У цьому Положенні терміни вжито в таких значеннях:

договір про здобуття професійної освіти за дуальною формою - тристороння угода, яка укладається у письмовій формі та регламентує відносини між здобувачем освіти, закладом освіти та суб'єктом господарювання з метою організації та провадження дуальної форми здобуття освіти;

координатор дуальної форми здобуття освіти (далі - координатор закладу освіти, координатор суб'єкта господарювання) - особа, на яку покладаються обов'язки з організаційного, методичного та документального супроводу дуальної форми здобуття освіти;

наставник - працівник суб'єкта господарювання, який передає набуті досвід та знання здобувачам освіти під час практичної підготовки та сприяє адаптації здобувачів освіти до робочого місця;

професійно-практична підготовка - частина освітньої програми, що виконується здобувачем освіти переважно на робочому місці у суб'єкта господарювання відповідно до укладеного договору про здобуття професійної освіти за дуальною формою та робочого навчального плану;

щоденник здобувача освіти - документ, що послідовно відображає процес здобуття кваліфікацій професійної освіти та результати навчання здобувача освіти за дуальною формою (далі - щоденник).

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту» та інших нормативно-правових актах, які регулюють відносини у сфері освіти і праці.

II. Організація освітнього процесу за дуальною формою здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

1. Дуальна форма здобуття освіти у професійному ліцеї організовується відповідно до освітніх програм/стандартів професійної освіти з конкретних професій/кваліфікацій та робочих навчальних планів, які розробляються спільно із суб'єктом господарювання та затверджуються у встановленому законодавством порядку за погодженням із суб'єктом господарювання.
2. За умови здобуття професійної освіти за дуальною формою за рахунок коштів державного або місцевого бюджету групи з числа здобувачів освіти за дуальною формою у ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського» створюються за наявності не менше ніж 15 та не більше ніж 30 осіб. Наповнюваність груп за умови здобуття професійної освіти за дуальною формою за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб регулюється рішенням директора професійного ліцею.

3. Надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження здобувачами освіти професійно-практичної підготовки здійснюється суб'єктом господарювання з урахуванням вимог законодавства у сфері праці та професійної освіти і відповідно до укладених із професійним ліцеєм договорів.
4. Керівник суб'єкта господарювання або заступник керівника суб'єкта господарювання призначає координатора/координаторів суб'єкта господарювання (за потреби), наставників для здобувачів освіти.
5. Директор професійного ліцею своїм наказом покладає обов'язки координатора закладу освіти на педагогічного працівника професійного ліцею.
6. Професійно-теоретична підготовка за дуальною формою здобуття освіти здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року за № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, та цього Положення. Професійно-практична підготовка здійснюється відповідно до освітньої програми та цього Положення.
7. Державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти за дуальною формою здобуття освіти здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 1998 року № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 1999 року за № 124/3417.
8. Професійний ліцей і суб'єкт господарювання укладають договори щодо провадження професійної освіти за дуальною формою.
9. Професійний ліцей на підставі укладених із суб'єктами господарювання договорів щодо провадження професійної освіти за дуальною формою формує перелік суб'єктів господарювання, що надають здобувачам освіти робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження професійно-практичної підготовки. У переліку зазначаються найменування суб'єктів господарювання, кількість робочих місць та/або навчально-виробничих ділянок, що надаються кожним суб'єктом господарювання для професійно-практичної підготовки.
10. Дуальна форма здобуття освіти у закладі освіти запроваджується відповідно до наказу керівника професійного ліцею.

11. Здобувач освіти може обирати місце для проходження професійно-практичної підготовки відповідно до переліку суб'єктів господарювання, які уклали договори щодо провадження професійної освіти за дуальною формою із професійним ліцеєм.
12. Договір про здобуття професійної освіти за дуальною формою укладають здобувач освіти (у разі досягнення ним повноліття) або його батьки, інші законні представники, професійний ліцей і суб'єкт господарювання.
13. Суб'єкт господарювання розподіляє здобувачів освіти на робочі місця або навчально-виробничі ділянки виробничих підрозділів відповідно до укладених договорів про здобуття професійної освіти за дуальною формою, та вимог і потреб освітньої програми/стандарту професійної освіти.
14. Професійний ліцей видає накази про направлення здобувачів освіти на професійно-практичну підготовку до суб'єкта господарювання, закріплює за здобувачами освіти майстрів виробничого навчання (асистентів майстрів виробничого навчання).
15. Здобувачі освіти можуть включатися до штатного розпису працівників суб'єктів господарювання під час здобуття професійної освіти за дуальною формою у разі укладання трудових договорів.
16. Суб'єкт господарювання забезпечує облік виконаних здобувачем освіти робіт та оплату праці за фактично виконаний обсяг робіт згідно з установленими системами оплати праці та укладеними договорами про здобуття професійної освіти за дуальною формою.
17. Здобувачі освіти отримують заробітну плату або іншу грошову винагороду, інші види матеріального заохочення під час професійно-практичної підготовки на робочому місці суб'єкта господарювання відповідно до договорів про здобуття професійної освіти за дуальною формою.
18. Професійний ліцей спільно із суб'єктом господарювання оцінює результати навчання здобувача освіти.
19. Здобувач освіти веде щоденник, до якого вносяться поточні записи здобувача освіти, майстра виробничого навчання, наставника, координаторів дуальної форми здобуття освіти (за потреби) щодо виконання графіка освітнього процесу, набуття здобувачем освіти професійних і ключових компетентностей, визначених освітньою програмою/стандартом професійної освіти, результати поточного оцінювання результатів навчання. Форма щоденника затверджується керівником професійного ліцею за погодженням із суб'єктом господарювання.

20. Професійний ліцей видає здобувачу освіти документ про здобуті освітню та/або професійну кваліфікацію за результатами державної кваліфікаційної атестації.
21. Професійний ліцей та суб'єкт господарювання беруть участь у моніторингу результатів здобуття професійної освіти здобувачами освіти за дуальною формою.
22. Професійний ліцей надає (за потреби) наставникам, координаторам дуальної форми здобуття освіти та іншим працівникам суб'єкта господарювання психолого-педагогічну, методичну допомогу.
23. Засновник закладу освіти зобов'язаний забезпечити здобувачу освіти можливість продовжити здобуття професійної освіти за дуальною формою у разі реорганізації чи ліквідації професійного ліцею.
24. Питання щодо умов праці, запровадження і визначення розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших видів матеріального і морального заохочення для наставників, створення умов для підвищення їхнього професійного рівня може передбачати своїм рішенням суб'єкт господарювання.
25. Дуальна форма здобуття професійної освіти базується на денній формі здобуття професійної освіти та може поєднуватися з іншими видами інституційної форми здобуття професійної освіти.
26. Фінансування здобуття професійної освіти за дуальною формою може забезпечуватися за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фізичних, юридичних осіб, інших додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Заступник директора
з навчально-виробничої роботи

С.Ю. Болбат

2.5. *Витяг з протоколу № 17 від 08 грудня 2022 року засідання науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України «Про завершення експерименту всеукраїнського рівня «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальної формою здобуття освіти (2019-2022 рр.) / Excerpt from the minutes No. 17 of December 8, 2022 of the meeting of the scientific and methodological commission on innovative activities in the sector of preschool, general secondary, vocational (vocational and technical), post-school education and upbringing of the Scientific and Methodological Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine "On the completion of the all-Ukrainian experiment "Organization of professional training of future qualified workers in the dual form of education (2019-2022)*

Витяг з протоколу № 17
засідання науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору
дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної),
позашкільної освіти та виховання
Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України

від 08 грудня 2022 року

Слухали: звіт про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти» за червень 2019 – грудень 2022 роки у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Дніпровський центр професійно-технічної освіти», Державному навчальному закладі «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище», Державному навчальному закладі «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу», Державному навчальному закладі «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», Державному навчальному закладі «Решетилівський професійний аграрний ліцеї імені І. Г. Боровенського» та у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області (наукові керівники: Кудалаєва Н. В., доцент, кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України).

Ухвалили: рекомендувати Міністерству освіти і науки України затвердити Звіт про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти» за червень 2019 – грудень 2022 роки у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Дніпровський центр професійно-технічної освіти», Державному навчальному закладі «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище», Державному навчальному закладі «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу», Державному навчальному закладі «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», Державному навчальному закладі «Решетилівський професійний аграрний ліцеї імені І. Г. Боровенського» та у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області (Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167).

Голова комісії,
доктор педагогічних наук, професор **Галина НАЗАРЕНКО**

Секретар комісії,
кандидат педагогічних наук **Світлана КИРИЛЕНКО**

Підпис Кириленко С. В., начальника відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи, засвідчую

Начальник відділу кадрів
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Ганна КОСАР

3. Експертні висновки, документи наукової та науково-технічної експертизи / Expert opinions, documents of scientific and scientifictechnical expertise

Щодо проведеної роботи з розроблення, упровадження й популяризації інновацій з розвитку дуальної форми освіти отримано: 2 експертні висновки щодо доцільності відкриття наукового дослідження (0119U001097); 12 рецензій на видавничу продукцію; грифи МОН України на 3 підручники; накази МОН України про відкриття й завершення експерименту всеукраїнського рівня; рішення науково-методичної комісії з інноваційної діяльності Науково-методичної ради МОН України про оцінювання результатів експерименту; Накази обласних департаментів освіти про проведення експериментів регіонального рівня з упровадження елементів дуальної форми здобуття освіти; рішення вченої ради ІПО НАПН України і Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України про схвалення результатів завершеного наукового дослідження.

Regarding the work carried out on development, implementation and popularization of innovations in the development dual form of education, the following were received: 2 expert opinions on the feasibility of opening scientific research (0119U001097); 12 reviews of publishing products; MES of Ukraine approval marks for 3 textbooks; orders of MES of Ukraine on the opening and completion of an all-Ukrainian level experiment; decisions of the Scientific and methodological commission for innovation activities of the Scientific and Methodological Council of MES of Ukraine on evaluating the results of the experiment; Orders of regional departments of education on conducting regional level experiments on the implementation of elements dual form of education; decisions of the Academic Council of the IVE NAES of Ukraine and Department of Vocational Education and Adult Education of NAES of Ukraine on approving the results of the completed scientific study.

3.1. Експертні висновки щодо доцільності і фінансування дослідження теми «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» (2019-2021) / Expert conclusions on the feasibility and financing of research on the topic "Methodological principles for introducing elements of dual education into the professional training of future qualified workers in the construction, mechanical engineering, service and catering industries" (2019-2021)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності розробки і фінансування дослідження лабораторією технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування»

Доцільність розробки і фінансування дослідження лабораторією технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» визначається підвищенням вимог стосовно якості сучасної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. Ця форма навчання є однією з перспективних та, водночас, стратегічно важливих, котра за Законом України «Про освіту» є способом здобуття освіти, передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб'єктах освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.

Учні за дуальною формою навчання швидко набувають відповідні знання й стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя, у них з'являється впевненість у завтрашньому дні.

Таким чином, актуальність обраної теми дослідження зумовлена необхідністю комплексного розв'язання проблем: визначення та обґрунтування специфіки організації дуальної форми навчання у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування; розроблення навчально-методичної документації щодо впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників.

За результатами проведення науково-дослідної роботи передбачається розробити

методичну систему впровадження елементів дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування.

Висновок: розробка і фінансування дослідження лабораторією технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» є доцільними.

Експерт

доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник
лабораторії наукового-методичного супроводу
фахівців у коледжах і технікумах
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності розробки і фінансування дослідження лабораторією технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування»

Доцільність розробки і фінансування дослідження лабораторією технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» визначається підвищенням вимог стосовно якості сучасної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. В умовах динамічного ринкового середовища постає проблема якісного забезпечення підвищення якості цієї підготовки робітничих кадрів під час їхнього навчання за дуальною формою, що ґрунтується на різноманітних моделях державно-приватного партнерства, стандартах професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі, структурованих за модульним принципом.

Дуальна форма навчання ґрунтується на принципі взаємного зв'язку теорії з практикою, що дає можливість учням (студентам) не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств промисловості та сфери обслуговування. Висока життєздатність цієї форми навчання пояснюється тим, що вона відповідає інтересам усіх учасників цього процесу: держави, навчального закладу, підприємств чи організацій та учнів (студентів). Для підприємств – це можливість підготовки робітничих кадрів, безпосередньо, під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на

пошук та підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства.

Таким чином, актуальність обраної теми дослідження зумовлена необхідністю комплексного розв'язання проблем: визначення та обґрунтування специфіки організації дуальної форми навчання у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування; розроблення навчально-методичної документації щодо впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників.

За результатами проведення науково-дослідної роботи передбачається розробити методичну систему впровадження елементів дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування.

Висновок: розробка і фінансування дослідження лабораторією технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» є доцільними.

Експерт

доктор педагогічних наук, доцент,

заступник начальника

відокремленого структурного підрозділу «Учебний центр»

ПРАТ «Українське Дунайське пароплавство»

2019

Л. Д. Герганов

Л. Д. Герганов

3.2. Рецензії на видавничу продукцію / Reviews of publishing products

РЕЦЕНЗІЯ

на рукопис підручника

«Сучасні технології кондитерського виробництва» (12,0 авт. арк.)

(колектив авторів – Гайдук О. В., Герлянд Т. М., Дрозіч І. А.,
Кулалаєва Н. В., Романова Г. М.)

Кондитерська галузь є однією з не багатьох успішних і привабливих у вітчизняній економіці. В Україні ринок кондитерських виробів сформувався досить давно. За умов значного промислового спаду і глибокої економічної кризи, спричиненої, здебільшого, політичними чинниками, аналіз основних тенденцій, чинників впливу й особливостей роботи нечисленних успішних галузей економіки є особливо актуальним, оскільки саме ці галузі народного господарства наразі забезпечують виживання країни. Даний сегмент характеризується високим рівнем конкуренції й великою кількістю кондитерських компаній, що обумовлює наявність широкого асортименту продукції.

Підприємства сфери кондитерського виробництва перебувають у постійній конкуренції і тому потребують фахівців, здатних навчатися протягом усього життя, працювати з новітнім інвентарем, уміти генерувати нові технологічні ідеї в умовах сучасного регіонального ринку праці. Тому рецензоване видання є дуже актуальним та затребуваним.

Зміст запропонованого підручника відповідає Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 7412.С.10.70-2017 для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії 7412 Кондитер 3, 4 розрядів, а також може бути застосований для забезпечення освітнього процесу в закладах професійної освіти сфери обслуговування та громадського харчування в умовах дуальної форми здобуття освіти.

Особливістю підручника є стильність тексту, його логіка і доступне викладення навчального матеріалу. Структурно він містить передмову, чотири розділи з підрозділами практичного спрямування та загальні висновки з комплексом додатків, які представляють собою органічне доповнення до основної частини рецензованого видання.

Виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що поданий а рецензію підручник «Сучасні технології кондитерського виробництва» (автори – Гайдук О. В., Герлянд Т. М., Дрозіч І. А., Кулалаєва Н. В., Романова Г. М.) є актуальним на часі та може бути рекомендовані до друку.

Рецензент

директор Одеського вищого професійного училища
морського туристичного сервісу
кандидат філологічних наук

С. П. БІЛОКОНЕНКО

РЕЦЕНЗІЯ

на рукопис підручника

«Сучасні технології кондитерського виробництва» (12,0 др. арк.)
(автори – Гайдук О. В., Герлянд Т. М., Дрозіч І. А., Кулалаєва Н. В.)

За сучасних умов оволодіння професією кондитера не може обмежуватись лише вивченням традиційних технологій, воно повинно містити й матеріал про інновації у цій галузі. Висококваліфікований фахівець, окрім основних знань, умінь і навичок, має володіти й додатковими знаннями, що пов'язані із характером його діяльності. Інновації стають джерелом розвитку, які суттєво змінюють вимоги ринку праці до підготовки фахівців сфери закладів громадського харчування.

Зазвичай майстерність кондитера цілком присвячена створенню десертів, випічки та інших солодких виробів. У цьому мистецтві необхідна особлива смакова пам'ять, відмінне відчуття запахів і витончений смак, величезне творча уява і навіть знання в галузі архітектури, скульптури, а так само художнього мистецтва. Кондитер зобов'язаний чітко розбиратися не тільки в продуктах, але і в їх поєднаннях, складі, термінах та умовах зберігання.

Така діяльність перетворює майбутніх кондитерів на активних суб'єктів навчальної діяльності, підвищуючи не лише їхню мотивацію до процесу здобуття знань, але і відповідальність за результати цієї діяльності та їх презентацію.

У підготовленому колективом лабораторії технологій професійного навчання підручнику була здійснена спроба систематизувати сучасні технологічні можливості кондитерської галузі. Рецензований продукт має чітку і прозору структуру, підпорядковану меті, зазначеній у передмові.

Зміст підручника відповідає вимогам до такого виду видань, написаний на ґрунтовному науковому та практико-орієнтованому рівнях.

Логічність і доступність викладу матеріалу робить можливим його використання не тільки для закладів професійної (професійно-технічної)

освіти, а й для викладачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та всіх, хто цікавиться питаннями сучасної професійної освіти у сфері громадського харчування.

Вважаю, що рецензований підручник «Сучасні технології кондитерського виробництва» (автори – Гайдук О. В., Герлянд Т. М., Дрозін І. А., Кулалаєва Н. В.) може бути представленим на засіданні Вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України на питання рекомендації його до друку.

Рецензент

доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник
лабораторії професійної кар'єри
Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України

В. Ф. ОРЛОВ

№ 10
В. Ф. Орлов
2017
Інститут професійно-технічної освіти
НАПН України
ДЛЯ ДОБІДОК

РЕЦЕНЗІЯ

на рукопис підручника

«Сучасні технології кондитерського виробництва» (12,0 др. арк.)
(автори – Гайдук О. В., Герлянд Т. М., Дрозіч І. А., Кулаласва Н. В.,
Романова Г. М.)

За сучасних умов кондитер – це професійний кухар, який створює кондитерські вироби, десерти та випічку. Професія кондитера багатогранна і потребує не лише естетичного смаку та художніх здібностей від фахівця, але й багатьох знань та вмінь, тому молодий талановитий працівник може принести значно більше нових ідей, втілень, ніж досвідчений, давно працюючий. Це робота, яка не потребує стереотипів, а набуті навички і знання треба перевтілювати у все новіші, креативніші задуми та перспективи, використовуючи нові технологічні знахідки кондитерського виробництва.

Саме на вирішення такої важливої проблеми й спрямований рецензований підручник. Він має логічну структуру: вступ, чотири розділи, комплекс лабораторно-практичних робіт та інструктивно-технологічних карток, глосарій та список використаної літератури. У підручнику детально викладено прийоми і техніка підготовки сировини, її приготування з використанням новітніх технологій. Матеріал містить також ілюстрації готових виробів, які допомагають розвивати в учнів навички, необхідні для оволодіння професією кондитера.

Зміст рецензованого підручника викладений доступно, ґрунтується на відповідності своїх структурних підрозділів Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 7412.С.10.70-2017 для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії 7412 Кондитер 3, 4 розрядів.

Для кращого усвідомлення теорії авторами пропонуються після кожного підрозділу матеріали для самоперевірки у вигляді запитань.

Підручник має зацікавити і спонукати до ознайомлення з ним широке коло педагогічних працівників системи професійної освіти України, які здійснюють підготовку кондитерів.

Отже, можна стверджувати, що рецензований підручник «Сучасні технології кондитерського виробництва», підготовлений авторським колективом Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, є актуальним, своєчасним і беззаперечно може бути рекомендованим до друку.

Рецензент
Кулінарний експерт,
співзасновник ресторану
«100 років тому вперед»,
автор проєкту CultFood

Є. В. КЛОПОТЕНКО

РЕЦЕНЗІЯ

на рукопис практичного посібника
«Організація дуальної форми навчання у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти» (10,0 др. арк.)
(автори: Т. М. Герлянд, І. А. Дрозіч, Н. В. Кулалаєва, Г. М. Романова, М. М. Шимановський)

Накопичення та ефективне використання людського капіталу виступає в якості дієвого стратегічного ресурсу збалансованого розвитку економіки та суспільства. При цьому актуалізуються питання формування та розвитку продуктивних якостей майбутніх фахівців. Означене можливо за умов професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників, швидкої адаптації їх до вимог ринку праці, опанування ними новітніми виробничими технологіями тощо. Цьому сприяє запровадження дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Отже, актуальність і своєчасність поданої на рецензію роботи не викликає сумніву.

Рецензований практичний посібник складається з п'яти розділів, глосарію та додатків. У першому розділі проаналізовано наявне в Україні нормативно-правове забезпечення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми навчання; охарактеризовано вітчизняний досвід запровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх фахівців. У другому – представлено зарубіжний досвід дуальної системи професійної освіти і навчання на прикладі Німеччини. У третьому розділі схарактеризовано особливості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми навчання і представлено результати SWOT-аналізу запровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників. Методику організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на модульно-компетентнісній основі авторами наведено у четвертому розділі. Обґрунтовано педагогічні шляхи реалізації модульно-компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування і громадського харчування, показано взаємозв'язок і взаємозумовленість принципів модульного й компетентнісного підходів, підкреслено їх міжпредметний, інтегральний, динамічний, різновекторний, багатофункціональний характер. У п'ятому розділі наведено інструменти діагностування навчальних досягнень майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання. У глосарію представлено науково-термінологічний апарат, що охоплює проблематику впровадження дуальної форми здобуття освіти в систему професійної (професійно-технічної) освіти України. У додатках подано практичний матеріал щодо реалізації досвіду використання методики запровадження модульно-компетентнісного підходу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти сфери обслуговування і громадського харчування та діагностувального інструментарію навчальних досягнень учнів.

Підсумовуючи вищевикладене, вбачаю ґрунтовну актуальність рецензованого практичного посібника, який висвітлює доцільність використання дуальної форми навчання учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та вважаю за доцільне подати його на конкурс наукових робіт.

Рецензент

заступник директора Центрального
інституту післядипломної освіти
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,
доктор педагогічних наук, професор

Л. А. КАРТАШОВА

РЕЦЕНЗІЯ

на рукопис підручника «Технології верстатних робіт» (12,0 др. арк.)
(автори – Гоменюк Д. В., Романов Л. А., Шимановський М. М.)

Машинобудування є основою розвитку промислового комплексу України. Еволюція цієї галузі пов'язана з прогресом верстатобудування, оскільки металоріжучі верстати разом з іншими видами технологічних машин забезпечують виготовлення будь-якого нового обладнання. Таким чином, у технологічному ланцюзі виготовлення різного роду та призначення обладнання провідна роль належить операціям різання, що виконуються на металорізальних верстатах при участі робітника-верстатника, безпосередньо виконуючого керування верстатом, що забезпечує його програмування оператор.

Зважаючи на це, до майбутнього кваліфікованого робітника машинобудівного профілю висуваються особливі вимоги, необхідні при виготовленні конкурентоспроможної продукції. Для її створення верстатник повинен уміти працювати на різному обладнанні (токарному, фрезерному, шліфувальному й інших верстатах), самостійно налагоджувати обладнання, вибирати оптимальні режими обробки, усувати відмови, контролювати якість своєї праці.

Саме на цю важливу проблему і спрямований рецензований підручник з технологій верстатних робіт. Він має логічну структуру: передмову, дев'ятнадцять розділів, список рекомендованої літератури.

Зміст підручника викладений доступно, ґрунтується на наукових принципах, має практичне спрямування для закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які готують майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю.

Для кращого усвідомлення теорії авторами пропонуються після кожного розділу матеріали для самоперевірки у вигляді запитань.

Підручник «Технології верстатних робіт» (автори – Гоменюк Д. В., Романов Л. А., Шимановський М. М.) актуальний на часі і може бути рекомендований до друку.

Рецензент:

Заступник директора з навчально-виробничої роботи Державного навчального закладу «Київський центр професійно-технічної освіти»

А.П.КОЛИХАН

Підпис А.П. Колихан завідує:
З.В.О. директора Державного
навчального закладу «Київський
центр професійно-технічної освіти»

Голова М.В. Дзизиль

РЕЦЕНЗІЯ

на рукопис підручника

«Технології утеплення фасадів будівель» (12,0 др. арк.)

(автори: Гайдук О. В., Герлянд Т. М., Кулалаєва Н. В., Півторацька Н. В.,
Пятничук Т. В.)

За сучасних умов професійна (професійно-технічна) освіта є процесом оволодіння певним рівнем знань, умінь і навичок з конкретних професій. Така освіта гарантує глибоке та всебічне вивчення основ і технології обраної спеціальності. Під час освітньо-виробничого процесу майбутній кваліфікований робітник не лише отримує всі необхідні для подальшої успішної діяльності знання, але й бере участь в процесі формування спеціальних практичних умінь і навичок, які можуть йому знадобитися в обраній сфері, які допоможуть фахівцеві успішно працювати в тій чи іншій галузі трудової діяльності.

Рецензований підручник «Технології утеплення фасадів будівель» є затребуваним на часі, призначений для забезпечення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Він може бути використаний в умовах дуальної форми здобуття професійної (професійно-технічної) освіти. Його зміст відповідає стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 7129.F.43.29-2018 для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників із професії 7129 монтажник систем утеплення будівель 3, 4 розрядів.

Тому вбачаю ґрунтовну актуальність рецензованого видання, у якому авторським колективом лабораторії технологій професійного навчання викладено, зокрема, характеристику будівельних конструкцій, будівель і споруд, їх технологічні параметри, перелік матеріалів, які використовуються для утеплення фасадів будівель, підготовку та організацію виконання робіт з цього напрямку. Розгорнуто подано також технології монтажу систем утеплення фасадів будівель, їх декоративно-захисне опорядження та вимоги до теплоізоляції. Підручник може бути рекомендованим до друку.

Рецензент
Директор ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»

*Лідиса Сапріна завбриг
Удиректор
з кадрів Ін Богдан С.*

О. І. СТРИЛЕЦЬ

РЕЦЕНЗІЯ

на рукопис підручника
«Технології утеплення фасадів будівель» (12,0 авт. арк.)
(автори: Гайдук О. В., Герлянд Т. М., Кулалаєва Н. В., Півторацька Н. В.,
Пятничук Т. В.)

Завдання професійної освіти – це виховання компетентної особистості, яка не лише володіє знаннями, високими моральними якостями, а здатна самостійно, нестандартно, креативно діяти в різноманітних життєвих ситуаціях, застосовуючи свої знання, досвід і беручи на себе відповідальність за власну діяльність. Великі можливості у вирішенні цих завдань забезпечує професійна підготовка майбутнього кваліфікованого робітника, зокрема монтажника систем утеплення будівель. Це перша професія з будівельного блоку, що в рівному ступені відображає як вимоги до енергетичної і теплової ефективності будови, так і до сучасних тенденцій оформлення фасадів будівель.

У рецензованому підручнику авторський колектив лабораторії технологій професійного навчання надав ґрунтовну характеристику будівельних конструкцій, будівель і споруд, їхні технологічні параметри, перелік матеріалів, що використовуються для утеплення фасадів будівель, підготовку та організацію виконання робіт з цього напрямку. Також подано технології монтажу систем утеплення фасадів будівель, їх декоративно-захисне опорядження та вимоги до теплоізоляції. До кожного розділу у підручнику розроблено комплекс контрольних запитань.

Пропонований підручник логічно структурований, визначається новизною, виконаний на достатньо високому методичному рівні і може бути рекомендованим до друку.

Рецензент

доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник
лабораторії науково-методичного супроводу
підготовки фахівців у коледжах і технікумах
Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України

РЕЦЕНЗІЯ

на рукопис підручника

«Технології утеплення фасадів будівель» (12,0 др. арк.)

(автори: Гайдук О. В., Герлянд Т. М., Кулалаєва Н. В., Півторацька Н. В.,
Пятничук Т. В.)

Технологічний розвиток та інтегрування України в європейську та світову економіку змінюють підходи до рівня підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю, які є основою виробничого потенціалу країни. На сьогодні найбільшого попиту набуває професія «монтажник систем утеплення будівель». Це спричинено тим, що єдиним способом скорочення витрат на опалення і гаряче водопостачання сьогодні і в майбутньому є зменшення кількості споживання теплової енергії. Цього можна досягнути, здійснивши термомодернізацію будівлі, суть якої полягає у застосуванні енергоефективних заходів, які дають значне скорочення енергоспоживання.

Зрозуміло, що високий рівень якості утеплення фасадів будівель забезпечує робітник – майстер своєї справи. Тому допускати до монтажу систем утеплення будівель можна лише тих виконавців, які добре засвоїли матеріали і способи їхнього монтажу, технологічні прийоми нанесення тих або інших матеріалів на поверхні, пристрої та роботу з ними, а також вивчили правила техніки безпеки і промислової санітарії. На всі ці питання авторським колективом надано вичерпну відповідь у запропонованому підручнику, в якому вперше комплексно і системно охоплено всі види (технологічні процеси) виконання робіт з утеплення фасадів будівель, що мають свою специфіку, потребують різних матеріалів і навичок виконання робіт.

Рецензований підручник «Технології утеплення фасадів будівель» складається з восьми розділів та списку використаних джерел. Його зміст відповідає стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 7129.F.43.29-2018 для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників із професії 7129 монтажник систем утеплення будівель 3, 4 розрядів.

Тому вбачаю ґрунтовну актуальність рецензованого видання, у якому авторським колективом лабораторії технологій професійного навчання розкрито покроково технології монтажу систем утеплення фасадів будівель, їх декоративно-захисне опорядження та вимоги до теплоізоляції. Підручник може бути рекомендованим до друку.

Рецензент

Доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри промислової інженерії та сервісу
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова

3.3. Грифи МОН України на підручники / Approvals of the Ministry of Education and Science of Ukraine for textbooks

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14

23.11.2020 № 22.1/12-Т-1025

На № _____ від _____

Директору
Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України, доктору педагогічних
наук, професору, дійсному члену НАПН
України
Радкевич В. О.

Про надання висновку

Шановна Валентино Олександрівно!

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що науково-методичною комісією з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 20 від 20.11.2020 р.) розглянуто матеріали науково-методичної експертизи підручника «Технології утеплення фасадів будівель» (автори: О. В. Гайдук, Т. М. Герлянд, Н. В. Кулалаєва, Н. В. Півторацька, Т. В. Пятничук) з висновком «Схвалено для використання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

При виданні підручника на звороті титульного аркуша вказується дата та номер листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Контрольні примірники просимо надсилати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.

З повагою
в. о. директора

Свген БАЖЕНКОВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14

23.11.2020 № 22.4/12-5-10.21

На № _____ від _____

Директору
Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України, доктору педагогічних
наук, професору, дійсному члену НАПН
України
Радкевич В. О.

Про надання висновку

Шановна Валентино Олександрівно!

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що науково-методичною комісією з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 18 від 20.11.2020 р.) розглянуто матеріали науково-методичної експертизи підручника «Технології верстатних робіт» (автори: Гоменюк Д.В., Романов Л.А., Шимановський М.М.) з висновком «Схвалено для використання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

При виданні підручника на звороті титульного аркуша вказується дата та номер листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

Контрольні примірники просимо надсилати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36.

З повагою
в. о. директора

Свген БАЖЕНКОВ

3.4. *Накази МОН України, обласних Департаментів освіти і науки про відкриття та завершення експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів / Orders of the Ministry of Education and Science of Ukraine, regional Departments of Education and Science on the opening and completion of experiments at the all-Ukrainian and regional levels*

Таблиця 1

Накази МОН України, обласних Департаментів освіти і науки про проведення експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів

№	Назва експерименту	Роки	Науковий керівник	Накази МОН	Основні наукові результати	Експериментальні бази
1	Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти	2019-2022	Кулалаєва Наталя Валеріївна, провідний науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання, д-р пед. наук, _т._.	Наказ МОН України № 738 від 27.05.2019 р.	Упроваджено методичну систему професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання та методичні рекомендації щодо організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти в експериментальних закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Експериментально перевірено готовність педагогічних працівників закладів П(ПТ)О до запровадження дуальної форми навчання, яку розвивали за допомогою розробленого	Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський центр професійно-технічної освіти», Державний навчальний заклад «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище», Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу», Державний навчальний заклад «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», Державний навчальний заклад «Решетилівський професійний аграрний ліцеї імені І. Г. Боровенського», Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області

					тренінг-курсу «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти».	
2	Проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми здобуття освіти	2019-2022	Кулалаєва Наталя Валеріївна, провідний науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання, д-р пед. наук, доц	Наказ Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА № 374 від 27 травня 2019 р.	Впроваджено «Дорожню карту для роботодавців з упровадження дуальної форми здобуття освіти».	ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»
3	Розроблення засобів навчання для професійної підготовки кваліфікованих робітників з професій «Верстатник широкого профілю», «Кухар», «Кондитер» в умовах дуальної форми здобуття освіти	2020-2022	Герлянд Тетяна Миколаївна, завідувач лабораторії технологій професійного навчання, д-р пед. наук, т.н. наук. сп.	Наказ Департаменту освіти і науки Донецької ОДА № 128/163-20-ОД від 8 квітня 2020 р.	Розроблено збірку лабораторно-практичних робіт та інструктивно-технологічних карток для професійної підготовки кваліфікованих робітників – кондитерів (3, 4 розрядів) в умовах дуальної форми навчання.	Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Донецькій області, Краматорське вище професійне училище

Експеримент всеукраїнського рівня «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти» (2019-2022)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24 05 20 19 р.

м. Київ

№ 438

Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти» у червні 2019 року – грудні 2022 року

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994), урахуваючи клопотання департаментів освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 16.05.2019 № 2822/0/211-19, Запорізької обласної державної адміністрації від 31.01.2019 № 316/03-2-14, Одеської обласної державної адміністрації від 30.01.2019 № 263/02/52-02-02, Полтавської обласної державної адміністрації від 29.01.2019 № 261/03.01-18 і виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.05.2019 № 063-3502, висновок науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 (протокол № 7), з метою підвищення якості професійної освіти та відповідності сучасним вимогам ринку праці

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти» у червні 2019 року – грудні 2022 року у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»,

Державному навчальному закладі «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище», Державному навчальному закладі «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу», Державному навчальному закладі «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», Державному навчальному закладі «Решетилівський професійний аграрний ліцеї імені І. Г. Боровенського» та у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області (далі – Експеримент).

2. Затвердити такі, що додаються:

1) заявку на проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти» у червні 2019 року - грудні 2022 року у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Дніпровський центр професійно-технічної освіти», Державному навчальному закладі «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище», Державному навчальному закладі «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу», Державному навчальному закладі «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», Державному навчальному закладі «Решетилівський професійний аграрний ліцеї імені І. Г. Боровенського» та у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області;

2) програму проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти» у червні 2019 року – грудні 2022 року у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Дніпровський центр професійно-технічної освіти», Державному навчальному закладі «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище», Державному навчальному закладі «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу», Державному навчальному закладі «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», Державному навчальному закладі «Решетилівський професійний аграрний ліцеї імені І. Г. Боровенського» та у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області.

3. Науковому керівнику надавати науково-методичній комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України звіти про виконання кожного етапу проведення Експерименту, а звіт про його завершення подати

4. Науково-методичній комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України здійснювати експертизу виконання програми кожного етапу проведення Експерименту, а після закінчення проведення Експерименту підготувати та подати до Міністерства освіти і науки України висновки про результати проведення Експерименту.

5. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський Ю. І.) надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічним колективам закладів освіти, які є учасниками Експерименту.

6. Департаментам освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Полторацький О. В.), Запорізької обласної державної адміністрації (Озерова Т. Я.), Одеської обласної державної адміністрації (Лончак О. А.), Полтавської обласної державної адміністрації (Харченко О. В.) і виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (Фіданян О. Г.) сприяти закладам освіти, які є учасниками Експерименту, у забезпеченні необхідних умов для його організації та проведення.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр

Л. М. Гриневич

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17 01 2023 р.

м. Київ

№ 41

Про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти» у червні 2019 року – грудні 2022 року

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, наказу Міністерства освіти і науки України від 27.05.2019 № 738 проводився експеримент всеукраїнського рівня за темою «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти» у червні 2019 року – грудні 2022 року.

На підставі висновку науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 08 грудня 2022 року (протокол № 17) з урахуванням пункту 1 частини першої статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 09.12.2022 № 21/08-261

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти» у червні 2019 року – грудні 2022 року, що додається.

2. Експеримент всеукраїнського рівня за темою «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти» за червень 2019 року– грудень 2022 року (далі – Експеримент) вважати завершеним.

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» узагальнити досвід роботи закладів освіти, які були учасниками Експерименту,

забезпечити його оприлюднення у фахових друкованих виданнях, на офіційних вебсайтах Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» та здійснити відповідні заходи щодо запровадження освітніх інновацій у систему освіти України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Костюченка О.

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

*Учасники експерименту всеукраїнського рівня
«Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих
робітників за дуальною формою здобуття освіти»*

Експеримент регіонального рівня «Проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми здобуття освіти» (2019-2022)

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

24 травня 2019 року

м. Запоріжжя

№

374

Про проведення дослідно-експериментальної роботи на тему: «Проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми здобуття освіти» на базі державного навчального закладу «Дніпрорудненський професійний ліцей»

Відповідно до пунктів 6, 7, 10 розділу II. Розроблення освітніх інновацій Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 11.07.2017 № 994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2017 р. за № 1171/31039), наказу Міністерства освіти і науки України від 15.05.2018 № 473 «Про розширення переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для впровадження елементів дуальної форми навчання», листа Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області від 24.05.2019 № 85/02 «Щодо проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня» та з метою визначення, теоретичного обґрунтування та експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми здобуття освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити як такі, що додаються:

- 1) заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи на тему: «Проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми навчання» на базі державного навчального закладу «Дніпрорудненський професійний ліцей»;
- 2) програму дослідно-експериментальної роботи на 2019-2022 роки.

2. Надати державному навчальному закладу «Дніпрорудненський професійний ліцей» статус - базовий навчальний заклад – учасник експерименту регіонального рівня.

3. Визначити координаторами проведення дослідно-експериментальної роботи:

від Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації

– заступника начальника управління – начальника відділу дошкільної,

загальної середньої, професійної освіти та з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Коноваленко О.С.;

– головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої, професійної освіти та з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Ципріанову С.Г.;

від Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області (далі - Центру) – директора Центру, кандидата педагогічних наук Паржницького О.В.

4. Базовому навчальному закладу – учаснику експерименту регіонального рівня звітувати у письмовій формі про завершення відповідних етапів дослідно-експериментальної роботи Науково-методичному центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області.

5. Директору Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Паржницькому О.В.:

1) надавати методичну допомогу педагогічному колективу базового навчального закладу – учасника експерименту регіонального рівня в проведенні дослідно-експериментальної роботи;

2) надавати звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

6. Координаторам проведення дослідно-експериментальної роботи заслуховувати звіти про завершення відповідних етапів експерименту.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту – начальника управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Захарчука В.М.

Директор Департаменту

Т. ОЗЕРОВА

Світлана Ципріанова 239 07 06
Олександр Паржницький 228 17 60

Експеримент регіонального рівня «Розроблення засобів навчання для професійної підготовки кваліфікованих робітників з професій «Верстатник широкого профілю», «Кухар», «Кондитер» в умовах дуальної форми здобуття освіти»

У К Р А І Н А
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

_____ 20 ____ р. м. Краматорськ № _____

Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: «Розроблення засобів навчання для професійної підготовки кваліфікованих робітників з професій «Верстатник широкого профілю», «Кухар», «Кондитер» в умовах дуальної форми здобуття освіти» на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області та Краматорського вищого професійного училища

Відповідно до пунктів 6, 7, 10 розділу II Розроблення освітніх інновацій Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. за № 946/5167 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 № 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» (із змінами), з метою визначення, теоретичного обґрунтування та експериментальної перевірки організаційно педагогічних умов проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми здобуття освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

- заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: «Розроблення навчально-методичних матеріалів для професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі, сфери обслуговування та громадського харчування в умовах дуальної форми здобуття освіти» на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області та Краматорського вищого професійного училища (додається);

- програму дослідно-експериментальної роботи за темою «Розроблення навчально-методичних матеріалів для професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі, сфери обслуговування та громадського харчування в умовах дуальної форми здобуття освіти» на 2020-2022 роки на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області та Краматорського вищого професійного училища (додається).

ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
Департамент освіти і науки

128/163-20-ОД від 08.04.2020

2. Надати Краматорському вищому професійному училищу статус – базовий навчальний заклад – учасник експерименту регіонального рівня.

3. Визначити координаторами проведення дослідно-експериментальної роботи:

- від департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації начальника відділу професійної освіти Дениса Глазкова;

- від Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області директора Центру Едуарда Гончарова (за згодою).

4. Базовому навчальному закладу – учаснику експерименту регіонального рівня Краматорському вищому професійному училищу (Купріков) звітувати у письмовій формі про завершення відповідних етапів дослідно-експериментальної роботи Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у Донецькій області.

5. Рекомендувати Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у Донецькій області надавати методичну допомогу педагогічному колективу Краматорського вищого професійного училища в проведенні дослідно-експериментальної роботи за відповідними напрямками.

6. Координаторам проведення дослідно-експериментальної роботи заслуховувати звіти про завершення відповідних етапів експерименту.

7. Координацію роботи з виконання наказу покласти на начальника відділу професійної освіти Дениса Глазкова, контроль – на заступника директора департаменту – начальника управління фахової освіти, національного виховання та європейської інтеграції Ганну Яценко.

Директор департаменту

Тетяна СІДАШЕВА

3.5. Офіційний сайт Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області, де оприлюднено результати експериментальної роботи всеукраїнського і регіонального рівнів / Official website of the Educational and Methodological Center for Vocational Education in Donetsk region, where the results of experimental work at the all-Ukrainian and regional levels are published

НМЦ ПТО У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

НМЦ ▾ ДІЯЛЬНІСТЬ ▾ ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ▾ ПОВІДОМЛЕННЯ ▾ КОНТАКТИ 🔍

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ ДОНЕЧЧИНИ

Дослідно-експериментальна робота в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Донецької області

Звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи за темою: «Розроблення засобів навчання для професійної підготовки кваліфікованих робітників з професій «Верстатник широкого профілю», «Кухар», «Кондитер» в умовах дуальної форми здобуття освіти» (березень 2020 р. – грудень 2022 р.)

3.6. Відзнаки видавничої продукції з проблеми дуальної освіти / Awards for publishing products on the issue of dual education

ДИПЛОМ

II СТУПЕНЯ

нагороджується

**ГЕРЛЯНД
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА,**

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України,

за підручник
«Сучасні технології кондитерського виробництва»

Президент
НАПН України

В.І. Кремень

Березень 2021 року

ДИПЛОМ

III СТУПЕНЯ

нагороджується

**ДРОЗІЧ
ІРИНА АНАТОЛІВНА,**

кандидат педагогічних наук,
науковий співробітник лабораторії технологій
професійного навчання Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України,

за практичний посібник
«Організація дуальної форми навчання
у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти»

Президент
НАПН України

В.Г. Кремеш
В.Г. Кремеш

Березень 2020 року

ДИПЛОМ

II СТУПЕНЯ

нагороджується

**КУЛАЛАЄВА
НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА,**

доктор педагогічних наук, заступник директора
з наукової роботи Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України,

за підручник
«Сучасні технології кондитерського
виробництва»

Президент
НАПН України

В.Г. Кремень

Березень 2021 року

4. Публікація на офіційному сайті (за наявності такого) об'єкту впливу / Publication on the official website (if available) of the object of influence

Наукові результати висвітлено на офіційних сайтах: ГО «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти»; Федерації роботодавців України; Державного навчального закладу «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І. Г. Боровенського»; Державного навчального закладу «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу». Виконавці наукової теми є консультантами з питань дуальної освіти у ТОВ «Український центр дуальної освіти», де створено електронну базу нормативно-правових матеріалів з розвитку дуальної освіти та досвіду її впровадження в Україні.

Scientific results are published on the official websites of: PO «All-Ukrainian Association of Vocational and Technical Education Workers»; Federation of Employers of Ukraine; State Educational Institution «Reshetylivka Professional Agrarian Lyceum named after I. G. Borovensky», State Educational Institution «Odessa Higher Professional School of Marine Tourist Service». The performers of scientific topic are consultants on dual education issues at LLC «Ukrainian Center for Dual Education», where an electronic database of regulatory and legal materials on the development of dual education and the experience of its implementation in Ukraine has been created.

4.1. Офіційний сайт ГО «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти» / Official website of the NGO "All-Ukrainian Association of Vocational Education Workers"

4.2. Офіційний сайт Федерації роботодавців України / Official website of the Federation of Employers of Ukraine

4.3. Офіційний сайт ТОВ «Український центр дуальної освіти»

4.4. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України / Official website of the Ministry of Education and Science of Ukraine

4.5. Офіційний сайт ДНЗ «Одеське вище училище морського туристичного сервісу» / Official website of the SEI "Odessa Higher School of Maritime Tourist Service"

4.6. Офіційний сайт Державного навчального закладу «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І. Г. Боровенського» / Official website of the SEI "Reshetylivka Professional Agrarian Lyceum named after I. G. Borovenskyi"

Навчання за дуальною системою здійснюється з професії Садовод 3,4 розряду

Асоціація
розвитку інтенсивного садівництва Полтавщини

5. Публікації результатів соціологічних досліджень впливу, публікації результатів впливу у всеукраїнських чи закордонних медіа / Publications of the results of sociological research on the impact, publication of the results of the impact in the all-Ukrainian or foreign media

Рекомендації щодо розвитку в Україні дуальної форми здобуття освіти висвітлено в інформаційно-аналітичних матеріалах «Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта за 2021 р.», монографії «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» (2022).

Recommendations for development of the dual form of education in Ukraine are covered in the information and analytical materials «Vocational and specialized pre-higher education in 2021», the monograph «Methodological principles for the introduction of elements of the dual form of education into the professional training of future qualified workers in the construction, mechanical engineering, service and catering industries» (2022).

5.1. Інформаційно-аналітичні матеріали «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» / Information and analytical materials "Methodological principles for introducing elements of dual education into the professional training of future qualified workers in the construction, mechanical engineering, service and catering industries"

(URL: <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/11>)

The screenshot displays a web browser window with the URL <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/11>. The page content includes the following text:

Том 3 № 10 (2023)
Опубліковано 0 December 2023

Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування: монографія

У монографії висвітлено звітні інформаційно-аналітичні матеріали прикладного наукового дослідження «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування», яке виконувалося у 2019-2021 роках в лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України, а в 2021-2022 роках його результати впроваджувалися в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Видання адресоване науковцям, докторантам, аспірантам, педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, методистам навчально-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, наставникам структурних навчальних підрозділів підприємств, представникам органів державної влади та місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з впровадженням дуальної форми здобуття освіти.

On the right side of the page, there is a thumbnail image of the monograph's cover, which features a globe and the title in both Ukrainian and English.

6. Документи щодо розроблених і впроваджених методик/технологій / Documents on developed and implemented methodologies/technologies

Подано заявки на отримання охоронних документів на планову видавничу продукцію. Отримано грифи МОН України на три підручники для реалізації освітнього процесу в умовах дуальної форми здобуття освіти: «Сучасні технології кондитерського виробництва» (Лист ІМЗО від 04.08.2020 №22.1/12-Г-701; 10519 скачувань), «Технології утеплення фасадів будівель», (Лист ІМЗО від 23.11.2020 №22.1/12-Г-1025; 1920 скачувань), «Технології верстатних робіт» (Лист ІМЗО від 23.11.2020 №22.1/12-Г-1021; 2014 скачувань), диплом ІІ ступеня НАПН України (2021) за підручник «Сучасні технології кондитерського виробництва». Педагогічні інновації висвітлені у 56 наукових працях, завантажених до Е-бібліотеки НАПН України

Applications have been submitted for obtaining security documents for planned publishing products. The Ministry of Education and Science of Ukraine has received approvals for 3 textbooks for implementation of the educational process in the conditions dual form of education: «Modern Technologies of Confectionery Production» (Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 04.08.2020 No. 22.1/12-G-701; 10519 down.), «Technologies of Building Facade Insulation» (Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 23.11.2020 No. 22.1/12-G-1025; 1920 down.), «Technologies of Machine Work» (Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 23.11.2020 No. 22.1/12-G-1021; 2014 down.), Diploma of the 2nd degree of the National Academy of Sciences of Ukraine (2021) for the textbook «Modern Technologies of Confectionery Production». Pedagogical innovations are highlighted in 56 scientific works

6.1. Облікові картки розроблених і впроваджених педагогічних інновацій на офіційному сайті Інституту професійної освіти НАПН України / Account cards of developed and implemented pedagogical innovations on the official website of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

Таблиця 2

Облікові картки розроблених і впроваджених педагогічних інновацій

<i>Назва педагогічної інновації</i>	Сайт наукової установи	Монографія
Методична система професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання	https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/11	С. 20
Методика організації дуальної форми навчання для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування		С. 24
Технологія розвитку соціального партнерства в закладі професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми навчання		С. 28
Дорожня карта для роботодавців з упровадження дуальної форми здобуття освіти		С. 30
Алгоритм проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми навчання		С. 35

7. Публікації на офіційних сайтах центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування / Publications on the official websites of central executive authorities, local self-government bodies

Отримані наукові результати використані в реалізації Програми спільної діяльності НАПН України з МОН України на 2021-2023 рр. (п. 44) та Плані заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року (п. 22), що відображено на сайтах Верховної Ради України і МОН України.

The Institute took part in the implementation of the Joint Activity Program of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine with the Ministry of Education and Science of Ukraine for 2017-2020 (paragraph 51), for 2021-2023 (paragraphs 44) and the Action Plan for 2020-2027 on the implementation of the Concept of Implementation of State Policy in the Field of Vocational (Professional and Technical) Education «Modern Vocational (Professional and Technical) Education» for the period until 2027 (paragraphs 22), which is reflected on the websites of the Verkhovna Rada of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine.

7.1. Програми спільної діяльності НАПН України з МОН України на 2021-2023 рр. / Joint activity programs of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine for 2021-2023.

7.2. План заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року / Action Plan for 2020-2027 for implementation of the Concept for Implementation of State Policy in Field of Vocational Education "Modern Vocational and Technical Education" for the Period Until 2027

The screenshot shows a web browser window with the URL zakon.rada.gov.ua/laws/show/508-2020-p#Text. The page features the Ukrainian coat of arms at the top center, followed by the text "КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ" and "РОЗПОРЯДЖЕННЯ" in bold. Below this, it states "від 29 квітня 2020 р. № 508-р" and "Київ". The main title of the order is "Про затвердження плану заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року". A yellow cookie consent banner is visible at the bottom left, with a blue "Погоджуюсь" button. A circular "↑" button is located at the bottom right of the page content area.

8. Публікації на офіційних сайтах публічних органів іноземних держав, міжнародних організацій / Publications on official websites of public bodies of foreign countries, international organizations

9. Підтвердження широкого використання результатів науковою та освітньою спільнотою) / Confirmation of the wide use of the results by the scientific and educational community)

Педагогами-учасниками експериментів, що здійснювалися під науковим керівництвом учених ІНП НАПН України, підготовлено 19 публікацій з проблем розвитку дуальної освіти. До Е-бібліотеки НАПН України лабораторією технологій професійного навчання завантажено 35 ресурсів, зафіксовано 20801 їх скачувань і значну кількість завантажень основної продукції (практичний посібник – 1724, підручники – 14454). Інтерес до наукових результатів лабораторії засвідчують: статистика Google Академії (3313 цитувань; h-індекс – 24; h-10 – 167); участь педагогів у навчальних вебінарах та інших масових заходів (близько 50 на кожному). Відкрито сторінку лабораторії на YouTube-каналі Інституту, завантажено 11 відеоматеріалів, зафіксовано понад 4000 їх переглядів. Рекомендації з дуальної форми навчання використовувалися партнерськими закладами освіти, що відображено на їхніх сайтах і у звітних матеріалах всеукраїнських експериментів. Отримано 7 довідок про впровадження результатів.

Teachers-participants experiments, which were carried out under scientific guidance of scientists IVE NAES of Ukraine, prepared 19 publications on problems development of dual education. The laboratory uploaded 35 resources to E-library NAES of Ukraine, recorded 20,801 of their downloads and significant number of downloads of the main products (practical manual - 1,724, textbooks - 14,454). Interest in laboratory's scientific results is evidenced by: Google Academy statistics (3,313 citations; h-index - 24; h-10 - 167); participation of teachers in educational webinars and other mass events (about 50 at each). The laboratory page on the Institute's YouTube-channel 11 video were uploaded, and over 4,000 of their views were recorded. Recommendations on dual education were used by partner educational institutions, which is reflected on their websites and in reporting materials of all-Ukrainian experiments. 7 certificates of implementation of the results were received.

9.1. Представлення публікацій з проблем дуальної форми навчання в Електронній бібліотеці НАПН України / Presentation of publications on the problems of dual education in the Electronic Library of the National Academy Educational of Sciences of Ukraine

- кількість завантажених у 2019-2023 рр. ресурсів – 126 (Рис. 1);
- кількість скачувань продукції по темі «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» (2019–2021; 0119U001097 – 20801. Інтерес наукової і науково-педагогічної спільноти до видань з проблеми

дуальної форми навчання виявляється через показники Google Scholar (3313 к-ть цитувань праць лабораторії; h-індекс – 24; h-10 – 67).

Рис. 1. Кількість завантажених у 2019-2023 рр. ресурсів у профіль лабораторії технологій професійного навчання ІПО НАПН України

9.2. Інтерес цільової аудиторії до основної продукції з проблем дуальної форми навчання, підготовленої у 2019-2023 рр./ Interest of the target audience in the main products on the problems of dual education, prepared in 2019-2023

Таблиця 2

Назва видання	URL	Кількість скачувань
Герлянд, Т.М., Дрозіч, І.А., Кулалаєва, Н.В., Романова, Г.М., Шимановський, М.М. (2019) <i>Організація дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник.</i> Житомир: Полісся.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718500	1716
Гайдук, О. В., Герлянд, Т. М., Дрозіч, І. А., Кулалаєва, Н. В. & Романова, Г. М. (2020). <i>Сучасні технології кондитерського виробництва: підручник.</i> Житомир: Полісся. <i>Схвалено для використання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г- 701 від 04.08.2020 р.).</i>	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723902	10621

<p>Гайдук, О. В., Герлянд, Т. М., Кулалаєва, Н. В., Півторацька, Н. В., & Пятничук, Т. В. (2021). <i>Технології утеплення фасадів будівель: підручник</i>. Житомир: Полісся. Схвалено для використання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1025 від 23.11.2020 р.).</p>	<p>https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729507</p>	<p>1946</p>
<p>Гоменюк, Д. В., Романов, Л. А., & Шимановський, М. М. (2021). <i>Технології верстатних робіт: підручник</i>. Житомир: Полісся. Схвалено для використання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/12-Г-1021 від 23.11.2020 р.).</p>	<p>https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729506</p>	<p>2060</p>

Рис. 2. Статистика електронної бібліотеки НАПН України продукції лабораторії технології професійного навчання з проблем дуальної форми навчання за 2019-2023 рр.

9.3. *Интерес цільової аудиторії до педагогічних інновацій з проблем дуальної форми навчання на YouTube-каналі ІПО НАПН України / Interest of the target audience in pedagogical innovations on the problems of dual education on the YouTube channel of the IVE NAES*

URL:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMwe60BAwBNZci3zZ1oY2REeo_rlyHzvl

Рис. 3. Сторінка лабораторії технологій професійного навчання на каналі YouTube ІПО НАПН України

10. Підготовлені законопроекти, нормативно-правові документи, аналітичні довідки (висновки), підготовлені на замовлення державних органів / Prepared draft laws, regulatory documents, analytical certificates (conclusions) prepared at the request of state bodies

Отримані вченими ІПО НАПН України наукові результати використані у процесі реалізації інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського і регіонального рівнів. Це засвідчують: накази про відкриття експериментів (МОН України № 738 від 27.05.2019 р.; Департаментів освіти і науки Запорізької ОДА № 374 від 27.05. 2019 р.; Донецької ОДА № 128/163-20-ОД від 8.04.2020 р.).

Експертний висновок Науково-методичної ради МОН України про результати експерименту (протокол № 17 від 08.12.2022), сторінки на вебсайтах партнерських закладів освіти (наприклад, ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу»).

The scientific results obtained by scientists of the IVE NAES of Ukraine were used in the process of implementing innovative educational activities at the all-Ukrainian and regional levels. This is evidenced by: orders on the opening of experiments (MES of Ukraine No 738 dated 05/27/2019; Departments of Education and Science of the Zaporizhia Regional State Administration No 374 dated 05/27/2019; Donetsk Regional State Administration No 128/163-20-OD dated 04/08/2020). Expert opinion of Scientific and Methodological Council of the MES of Ukraine on results of the experiment (protocol No. 17 dated 08/12/2022), pages on websites of partner educational institutions (for example, SDE «Odessa Higher Professional School of Maritime Tourist Service»). підготовлені законопроекти (нормативно-правові документи, аналітичні довідки (висновки), підготовлені на замовлення державних органів / prepared draft laws (regulatory and legal documents, analytical reports (conclusions) prepared at the request of state bodies.

10.1. Аналітичні матеріали щодо оцінювання впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування елементів дуальної форми навчання / Analytical materials on the assessment of the implementation of elements of the dual form of education in the professional training of future qualified workers in the construction, mechanical engineering, service and catering industries elements of the dual form of education /

Кулалаєва, Н. В., Герлянд, Т. М., Шимановський, М. М., & Гайдук, О.В. (2021). Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування. В.О.Радкевич, & Л.М.Єршова (Ред.). *Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта: інформаційно-аналітичні матеріали* (с.70-103). Житомир: Полісся. (URL: https://ivetua-my.sharepoint.com/personal/info_ivet_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfo%5Fivet%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F0001%5FIPO%5Fwordpre ss%5Fdok%2Finfo%5FPhD%2Fmodernizatsiya%5Fosvitnix%5Fprogram%2Fanalitichni%5Fmaterialu%2FAnalitichni%5Fmaterialy%5F17%2E03%2E21%2Epdf&pare)

[nt=%2Fpersonal%2Finfo%5Fivet%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F0001%5FFIPO%5Fwordpress%5Fdok%2Finfo%5FPhD%2Fmodernizatsiya%5Fosvitnix%5Fprogram%2Fanalitichni%5Fmaterialu&ga=1](https://www.fipo.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/foto-1.jpg))

10.2. Оприлюднення наукових результатів у процесі реалізації інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського і регіонального рівнів / Publication of scientific results in the process of implementing innovative educational activities at the all-Ukrainian and regional levels

Науково-практичний вебінар «Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми здобуття освіти» (м. Київ, 18 травня 2022 року)

Всеукраїнський круглий стіл «Досвід впровадження дуальної форми здобуття професійної освіти» (у рамках експерименту Всеукраїнського рівня «Організація підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти») (м. Київ, 21 листопада 2022 року)